

ЗАРПЕЧАК ЎСИМЛИГИ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ

Уббиниязов Дарьябай Даулетназарович

Ўсимликлар карантини ва химояси илмий-тадқиқот институти
Қорақалпоғистон Республикаси филиали директори

Жумамуратов Улуғбек Ғанийбай ўғли

Ўсимликлар карантини ва химояси илмий-тадқиқот институти
Қорақалпоғистон Республикаси филиалининг катта илмий ходими

Аймуратов Дамир Алписбай ўғли

Ўсимликлар карантини ва химояси илмий-тадқиқот институти
Қорақалпоғистон Республикаси филиалининг кичик илмий ходими

Аннотация: Зарпечак ва унга қарши курашиш усуллари ҳақида мақолада баён этилган.

Калит сўзлар: Зарпечакга қарши кураш, карантин объекти ҳисобланган бегона ўт зарпечак.

Зарпечак (*Cuscuta L.Sp.sp.*) Гулли ўсимликлар систематикасида, зарпечакларни алоҳида таксономик гуруҳга, яъни зарпечаклар (*Cuscutaceae*) оиласига киритилган. Зарпечакларни ер шарида 274 дан ортиқ турлари аниқланган. Ўзбекистонда эса шундан 17 тури учрайди. Ундан 13 таси сабзавотларга жиддий зарар келтиради. Зарпечаклар маданий экинларда уларнинг танасига гаусториялари ёрдамида ёпишиб, органик ва ноорганик модаларини сўриб озиқланади, ўсимликни ҳолсизлантирилади, ўсишдан қолдиради. Оқибатида ўсимлик бутунлай куриб қолади. Таркибида “кускудин” ва “кусталин” каби алколоид моддалари мавжудлиги боис улар ем-хашак силосларга аралашиб кетилганда ҳайвонларда захарланиш содир бўлади.

Улар кўп жиҳатлари билан оддий-гулли ўсимликлардан тубдан фарқ қилади. Зарпечаклар қишлоқ хўжалиги экинларга жуда катта зарар келтиради. У барча ўт ўсимликлар, дархтлар, бутасимонлар, мевали ва манзарали ўсимликларни зарарлайди. Ушбу бегона паразит ўтдан асосан, беда экинлари, каноп, пахта, лавлаги, сабзи, пиёз ва бошқа кўпгина экинлар жиддий зарарланади. Зарпечак билан кучли зарарланган ўт ўсимликларидан кўк масса ёки силос тайёрланганда, улар моғорлаб, ўз озуқа қийматини йўқотади ва ҳайвонларни захарлаши мумкин. Зарпечак билан зарарланган ўсимликлар зараркунанда ва касалликларга чидамсиз бўлиб қолади.

Тарқалиши. Зарпечаклар ўсимлик ва экинларга турли йўлар билан ўтади. Яъни чирмовуқ билан зарарланган қишлоқ хўжалик маҳсулотлари орқви, уруғ билан, экинларни суғоришда, яхши чиримаган гўнг билан, тупроқ

билан, қишлоқ хўжалик қуроллари, транспорт воситалари, уруғ тозалаш машиналар, темир йўл вагонлари ва таралари орқали, парранда ва ҳайвонлар орқали тарқалади. Тупроққа тушган зарпечак уруғлари бтр неча йиларгача унувчанлигини сақлаб қолади. Зарпечак уруғлари шамол ёрдамида ҳам тарқалиши мумкин.

Биологик хусусиятлари. Чирмовуқ уруғининг қобиғи жуда каттиқ, субни жудаям суст ўтказади. Шунинг учун тўлиқ пишиб етилмаган уруғининг қобиғи юмшоқлик вақтида уни тез униб чиқишига сабаб бўлади. Чирмовуқ уруғи спиралсимон чўзинчоқ йўлдошлардан ва оксил қатламли массадан ташкил топган. Йўлдошларнинг спиралсимон булалиб ўсиб чиқиши уларга ўсимлик танасига ёпишиб олиш имкониятини яратиб беради. Аввалига, чирмовуқ уруғидаги озиқ моддалар ҳисобига ривожланади, бу давр 5 кундан бир неча ҳафтагача давом этиши мумкин. Уруғдан ўсиб чиққан бир дона чирмовуқ танаси атрофидаги бир қанча ўсимликларни зарарлайди. Чирмовуқнинг ён шохалари ҳоҳлаган жойидан униб чиқиши мумкин ва атрофидаги кўплаб ўсимликларига ёпишиб олади. Дарахтларда паразитлик қилувчи чирмовуқлар дастлаб бегона ўтларда ва бутасимонларда ривожланиб сўнг дарахтларга ёпишади. Баъзи тури чирмовуқлар хўжайни ўсимликларида ёруғликка алоқадар жихатлари билан аниқланади, масалан: беда ва дала чирмовуқлари ёруғ севар бўлганлиги сабабли хўжайни ўсимлик танасининг ўрта ва юқори қисмларида ривожланади. Ёввойи беда ривожландиган чирмовуқ эса

ёруғликка талабчан эмас, шу сабабли ўсимлик атрофини ўраб олиб, кигизнамат ҳосил қилади. Июнь-июл ойларида чирмовуқлар гуллайди, иссиқ об-ҳаво шароити чирмовуқларни ёппасига гулга киришини таъминлайди, икки уч ҳафта ўтгандан сўнг уруғи пишиб етилади. Уруғларнинг тиним даври ҳар хил, бир неча кундан, бир неча йилгача бўлиши мумкин.

Бунинг олдин олиш учун мутахассислар кимёвий воситалар ёрдамида кураш олиб боришмоқда. Шунинг учун унга қарши курашишнинг энг самарали усули ҳар бир фермер,таморқачи ва ер эгаси экин майдонида бу бегона ўт кўпайишининг олдини олиш учун агротехник табирлардан фойдаланган ҳолда, ўсимликларни зарпечакдан тозалаб, дала четига кўмиб ташлаш лозим.

Қарши кураш чоралари; Зарпечакларга қарши кимёвий усулда курашишда энг аввало “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида қўллаш учун рухсат этилган пестицидлар ва химикатлар рўйхати”га асосланиш тавсия этилади. Зарпечакларга қарши куйидаги азимсульфурон, римсульфурон, фулроксипир, галоксироп – R- метил, натрий биспирибаки таъсир этувчи моддалари бўлган перепаратларни қўллаш яхши самара беради.

Адабиётлар:

1.Карантин бегона ўтлар ва уларга қарши кураш тадбирлари, О.А.Сулайманов, Қ.Бобобеков,Қ.А.Муртазаев, О.Ж.Норматов, С.Б.Ўтаганов 2019 йил

2.<https://staff.tiame.uz/storage/users/278/books/9f2Clrbum8BVpLl0LHP9gXjPamqMzC0Bc25pv2Hu.pdf>

3.<http://www.agriculture.uz/filesarchive/tavsiyanoma-galla.pdf>

4.https://www.rsn.tomsk.ru/news/fitosanitarnyj_kontrol/dfdfgtthddzxcdsaqwedsa

